

Perché la comunità degli utenti finali è importante

Basato sul principio della co-creazione, il progetto *RethinkAction* espande continuamente la sua rete e incoraggia i cittadini (società), i decisori (politica) e le parti interessate (economia) a diventare agenti attivi e collaboratori. La comunità degli utenti finali è vitale per il successo del progetto *RethinkAction* poiché il coinvolgimento e la partecipazione definiscono il risultato della piattaforma.

Cosa possono aspettarsi gli utenti finali da *RethinkAction*?

- Soluzioni di adattamento e mitigazione basate sull'uso del territorio (LAMS) catalogate su scala locale, europea e globale.
- Dati climatici ad alta risoluzione e mappe sull'uso del territorio che visualizzano gli impatti e i rischi dei cambiamenti climatici in ogni caso di studio.
- Un quadro di valutazione multiscala che simula:
 - 1) Scenari futuri coerenti su tutte le scale.
 - 2) Modelli dinamici di sistema locale per la valutazione integrata delle soluzioni.
 - 3) Una funzione di upscaling per soluzioni su scala europea e globale (WILIAM IAM).

Sei interessato? Iscriviti!

La tua regione sta affrontando sfide climatiche e sei interessato ad esplorare soluzioni di adattamento e mitigazione basate sull'uso del territorio? Iscriviti per diventare un membro della comunità degli utenti finali.

Iscrivendoti, non solo riceverai inviti ad eventi ed opportunità relativi al progetto, ma avrai anche accesso alla rete europea e mondiale di stakeholder che contribuiscono attivamente allo sviluppo della piattaforma per affrontare le sfide locali e globali.

Contribuisci a rendere le informazioni di alto livello sull'uso del territorio e sui cambiamenti climatici più accessibili alle persone. Unisciti alla nostra comunità di utenti finali:

- Contribuisci a delineare la direzione in cui *RethinkAction* dovrà essere ulteriormente sviluppata.
- Espandi e internazionalizza la tua rete professionale.
- Ricevi inviti esclusivi a incontri di lavoro, corsi di formazione e conferenze organizzati dal consorzio del progetto.

Iscriviti qui:

Oppure visita:

www.rethinkaction.eu/#engage

Una piattaforma per supportare l'iter decisionale locale per l'uso del suolo.

Vuoi saperne di più sul progetto *RethinkAction*?

Visita il nostro sito www.rethinkaction.eu

Seguici sui nostri canali social [@rethinkaction](https://www.instagram.com/rethinkaction)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Chi siamo

RethinkAction è finanziato nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (GA n. 101037104). Il progetto riunisce tredici partner provenienti da nove paesi, combinando vari campi di competenza come scienze sociali, scienze politiche, politica basata sull'uso del territorio, scienze ambientali, scienze atmosferiche, modellistica ICT, modellistica di valutazione integrata, osservazione della terra, climatologia e comunicazione.

Obiettivo

L'obiettivo principale di **RethinkAction** è invitare i cittadini, le parti interessate e i decisori a partecipare alla trasformazione basata sull'uso del territorio e a sostenere attivamente l'adattamento e la mitigazione del clima. Sei casi di studio rappresentativi con sede in Europa costituiscono la spina dorsale del progetto **RethinkAction**. Al fine di ampliare i nostri risultati a livello europeo e globale, i casi di studio sono stati selezionati per rappresentare la diversità delle zone climatiche che si riscontrano in tutto il mondo. Insieme alla nostra comunità di utenti finali stiamo creando una piattaforma di valutazione integrata che consentirà ai cittadini, alle parti interessate e ai decisori di analizzare il cambiamento climatico e incorporare l'azione per il clima nelle politiche di utilizzo del territorio che influenzeranno le nostre vite nei prossimi decenni.

Perché l'uso del suolo?

La terra fornisce la base per il sostentamento e il benessere umano, oltre ad essere un fornitore di cibo, acqua dolce e numerosi altri servizi ecosistemici, nonché di biodiversità. La terra è sia fonte che deposito di gas serra e svolge un ruolo chiave nello scambio di energia, acqua e gas tra la superficie terrestre e l'atmosfera. Gli ecosistemi terrestri e la biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici in corso, così come alle condizioni meteorologiche e climatiche estreme, in misura diversa. La gestione sostenibile del territorio può contribuire a ridurre gli impatti negativi di molteplici fattori di stress, tra cui il cambiamento climatico, sugli ecosistemi e sulle società.

Fonte: Rapporto speciale IPCC sui cambiamenti climatici e il territorio, 2019

In che modo la piattaforma di valutazione integrata supporta le parti interessate?

La piattaforma di valutazione integrata (IAP) fornirà informazioni chiare e preziose sui cambiamenti climatici e aumenterà la consapevolezza generale su soluzioni di adattamento e mitigazione basate sull'uso del territorio (Land use-based Adaptation and Mitigation Solutions - LAMS). Inoltre, consentirà agli utenti di accedere ad un database di LAMS a scala locale, europea e globale sulla base di sei casi di studio rappresentativi. Con questo approccio **RethinkAction** mira a migliorare la comprensione dei cambiamenti politici e sociali. Sviluppando soluzioni attraverso processi partecipativi, il progetto promuove anche la partecipazione attiva all'azione per il clima da parte di decisori, parti interessate e cittadini in Europa.

Catalogo delle soluzioni di adattamento e mitigazione basate sull'uso del territorio (LAMS)

Il catalogo LAMS che sarà integrato come parte della piattaforma, combina una serie di 60 soluzioni in diversi settori direttamente correlati all'uso del territorio. Questi includono: agricoltura, silvicoltura, energia, sviluppo urbano, gestione delle risorse idriche e altro ancora.

Il catalogo aiuta gli utenti finali a prendere decisioni informate sui cambiamenti positivi nell'uso del territorio che rispondono direttamente alle sfide climatiche locali: come possono gli agricoltori adattare le loro pratiche ai mutevoli modelli di precipitazione nelle loro regioni? Quali tecnologie di energia rinnovabile possono applicare le regioni per mitigare le emissioni e raggiungere l'indipendenza energetica locale? Cosa possono fare i cittadini per ridurre il loro impatto sul cambiamento climatico?

Analisi a livello locale

Il progetto **RethinkAction** si concentra sulle regioni a livello NUTS 2 e NUTS 3. Dopo un'analisi iniziale dei problemi regionali, la piattaforma consente agli utenti di comprendere i rischi più rilevanti in base ai pericoli essenziali derivanti dalle principali variabili del cambiamento climatico.

L'analisi del problema pone le basi su cui è possibile testare la fattibilità delle LAMS nel LAMS Catalogue Explorer per ciascuna regione in termini di applicabilità, comprensione e priorità.

In una terza fase, i modelli di simulazione dinamica del sistema locale possono riprodurre diversi scenari di azione politica per prevedere i risultati sugli impatti dei LAMS in tutti i settori (ad esempio ambientale, sociale, economico, ecc.).

Ciò aiuterà gli utenti a:

- Comprendere il contesto nella propria zona e individuare i principali rischi climatici (creare consapevolezza).
- Testare l'applicabilità delle LAMS e comprenderne le caratteristiche.
- Calcolare benefici e opportunità delle soluzioni.

Analisi a livello UE/globale

Le LAMS valutate a livello locale possono essere applicate anche a livello UE/globale attraverso l'upscaling tramite una simulazione con un modello di valutazione integrato delle dinamiche di sistema [Integrated Assessment Model - WILIAM].

Ciò aiuterà a:

- Progettare e valutare gli impatti delle politiche basate sul territorio a livello europeo e globale.
- Promuovere l'azione locale e l'azione collaborativa.
- Comprendere le conseguenze dell'inazione e dell'azione tardiva.

Cosa accadrebbe se le LAMS si valutassero a livello locale...

Simulazione con modello di valutazione integrato della dinamica dei sistemi [WILIAM]

Soluzioni di upscaling

... verrebbe applicato a livello UE/globale in tutte le località possibili?

